

ВОПРОСЫ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕТОДИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА

Юлдашева Шахло Шукурлаевна

*кандидат педагогических наук, профессор кафедры узбекского языка и литературы,
Узбекского государственного университета мировых языков
Ташкент, Узбекистан, e-mail: shahlondpi@gmail.com.*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15688762>

***Аннотация.** В статье рассматривается современное состояние использования цифровых образовательных технологий преподавания узбекского языка. Приводится краткий обзор зарубежных научных работ по данной проблематике. Автор изучает мировые тенденции цифрового образования, намечает конкретные задачи по их внедрению.*

***Ключевые слова:** цифровые технологии, язык, узбекский язык, образования, Liveworksheets.*

Цифровые технологии в мире начали Четвертую промышленную революцию (в научный оборот термин ввел Клаус Шваб в 2015 году). С тех пор как в 2016 году данный термин прозвучал с трибуны Всемирного экономического форума ни один университет или институт во всем мире не остался в стороне от проявления интереса к умным технологиям таким как робототехника, нанотехнология, мобильные приложения, искусственный интеллект. В результате наука и образование, в том числе, научные исследования, направленные на совершенствование методик преподавания языков, стали тесно связаны с цифровыми технологиями.

Вопросы внедрения цифровых технологий в методику преподавания реализуются в масштабных проектах центров Цифрового образования ведущих высших образовательных учреждений мира: в университетах Сингапура (Singapur Institute of Management), Японии (Osaka Jogkuin University, Kansai University), Испании (Universidad National de Educacion A Distancia), Ирландии (National Institute for Digital Learning (NIDL)), Израиля, Франции (CEND), Соединенных штатов Америки (Massachusetts Institute of Technology); The EdTech Genome Project), Российской Федерации (Казанский федеральный университет), Турецкой Республики (Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi). В Турции, являющейся лидером среди тюркоязычных стран, в результате внедрения цифровых технологий в преподавание турецкого языка с 2011 года и реализации проекта FATİH, ускорился процесс использования компьютеров, планшетов, смарт-досок и т. д. в преподавании турецкого языка. В частности, была определена эффективность использования образовательных программ при

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

обучении турецкому языку, а также высказано предложение, что современный учитель должен уметь открывать двери технологиям и демонстрировать многообразие анализа, обработки и представления информации с использованием технологий web 2.0. (Турция, университет Мармары) [2], в XXI веке изучение языка основано не на грамматизме, заучивании, а основано на развитии языковых и культурных навыков с помощью технологий, которые облегчают общение на основе индивидуализированных, ориентированных на обучающегося подходов с использованием электронного обучения по всему миру [3] (университет Калгари), доказаны преимущества мобильных устройств и мобильного образования путем сравнения различных гаджетов, внедряемых в образование, и выявления перспективных направлений [5] (Великобритания), представлено описание анализа совершенствования современных информационных технологий в системе образования в условиях цифровизации образовательной среды, цифровизации обучения языкам с использованием дистанционных и смешанных форм обучения, проектирования и создания электронных учебно-методических материалов [12] (Россия, МГУ имени Ломоносова), показаны проблемы и тенденции цифровой трансформации образовательной системы (Россия, институт “Нацразвитие”) [13].

Еще в XI веке Марк Пренски называл большинство студентов на Западе *«хозяевами цифрового мира»*, а преподавателей, обучающих их, — *«иммигрантами цифрового мира»*. Такое явление, наблюдавшееся в основном в развитых странах мира в конце XX — начале XXI века, в нашей стране стало отчетливо проявляться в 2016 году. Передовые преподаватели высшей образования изучают и внедряют цифровые технологии, исследуя их потенциал. В частности, об этом свидетельствуют научные статьи и диссертации: платформы дистанционного образования (Д.Хашимова) [10], зарубежный опыт использования цифровых технологий: достижения и проблемы (А.Х.Махмудов, З.Б.Абдурахманов) [6], перспективы внедрения цифровых технологий (О.Сотиболдиева) [9], значение системы «Google» в науке и образовании (А.Хамраев) [4], вопросы преподавания отдельных предметов на основе цифровой технологии (Б.Кадыров) [8]. Конечно, любые научно-технические достижения, заимствованные из-за рубежа, не должны нарушать суть баланса национального менталитета (Н.Махмудов) [7]. Как отметил Ш.Мирзиёев, «мы не являемся нацией, которая следует за другими, а наоборот, мы всегда были нацией, которая ведет за собой» [1]. Следовательно, и в данной сфере необходимо ставить цели и задачи по построению цифровых инструментов и цифрового образования,

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

соответствующих нашему национальному менталитету, не ограничиваясь изучением мирового опыта, а основываясь на собственном творчестве. В век цифровых технологий поколение, которое все больше отличается от их родителей формой одежды, поведением, мышлением, отношением к ценностям и книгам — хозяев цифрового мира, необходимо обеспечить цифровым образованием, тесно связанным с национальным воспитанием, основанным на национальной идентичности и национальных ценностях, требует адаптации к цифровым технологиям как с точки зрения содержания предмета, так и образовательных средств. Использование Интернета и цифровых образовательных технологий по всему миру ставит совершенно новые задачи и открывает новые возможности для преподавателей и учащихся в сфере языкового образования.

Согласно мировому опыту, учебные материалы, содержащиеся в печатных учебниках и учебных пособиях: теоретические сведения, упражнения и задания, могут быть преобразованы в интерактивные упражнения и задания. Тип интерактивных упражнений, называемый интерактивными рабочими листами, создается с помощью веб-сервиса Liveworksheets. Они максимально приближены к печатной литературе. На основе нашего опыта мы преобразовали традиционные упражнения в интерактивные упражнения в таких авторских программах, как Ispring и Hotpotatoes. Однако этот процесс был чрезвычайно сложным, трудоемким и длительным. Они были собраны в электронный учебно-методический комплекс и предоставлены в открытый доступ неограниченному числу пользователей в сети Интернет. Как отметила Н.Г.Альбитова, благодаря таким онлайн-платформам, как Liveworksheets, появилась возможность использовать различные раздаточные материалы, упражнения и задания, доступные учителю в традиционном образовании, или использования в новом формате электронных упражнений и тестов, подготовленных в различных авторских программах, принципиально не меняя их. Главное, благодаря новым цифровым инструментам они превратились в инновационные и полезные образовательные средства [11]. Одним из преимуществ онлайн-конструкторов является то, что упражнения на произношение и правописание также можно оцифровать. Liveworksheets поддерживает около 100 языков, включая родственный турецкий язык. Существует ограничение при подготовке всех видов упражнений по произношению на узбекском языке, поскольку язык интерфейса не включает узбекский язык. Аналогичная ситуация наблюдается и в других онлайн-конструкторах. Имеется возможность использовать накопленный в мире опыт цифровой лингводидактики, развивать его, не повторяя допущенных ошибок, и

“IZLANISH SAMARALARI”

№9 mavzusidagi respublika an'anaviy ilmiy-nazariy anjumani

вывести эту область на более высокий уровень. Для решения проблем, возникающих при внедрении цифровых образовательных технологий, необходимо, прежде всего, уточнить вопросы внедрения технологий в образовательный процесс, создать необходимую информационную инфраструктуру, а также развивать цифровую компетентность педагогических кадров. Разработка в языковом образовании цифровых образовательных ресурсов и требований к их использованию предполагает адаптировать их к среде узбекского языкового образования.

Библиографический список

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев. Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик – миллий ғоямизнинг пойдеворидир. –Тошкент: Тасвир, 2021. –10-б.
2. Ahmet Benzer. Dijital çağda öğretim teknolojileri ile türkçe eğitimi. Ankara, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 2017.
3. Eaton, S.E. (2010). Global Trends in Language Learning in the Twenty-first Century. Calgary: Onate Press.
4. Hamroyev A. (2022). Raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish zamonaviy ta'lim konsepsiyasining asosi. Pedagoglar jurnali. 1(1), 35–37. Retrieved from <https://www.pedagoglar.uz/index.php/ped/article/view/887>Raqamli ta'lim: u nima va bizga nima beradi? <https://uza.uz/posts/ra-amli-talim-u-nima-va-bizga-nima-beradi--05-04-2020>
5. Kukulska-Hulme, A., & Shield, L. (2007). An Overview of Mobile Assisted Language Learning: Can Mobile Devices Support Collaborative Practices in Speaking and Listening. Retrieved May 15 2010, from The Open University, UK: portal.acm.org/citation.cfm?id=1520087
6. Maxmudov A.X., & Z.B.Abduraxmonov (2021). Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalaridan foydalanishning yutuqlari va muammolari. Academic research in educational sciences, 2 (CSPI conference 3), 97-99.
7. Maxmudov N. Tilimizning tilla sandig'i.–Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2012. –47-b.
8. Qodirov B. (2021). Raqamli texnologiyalar asosida o'quvchilarning hunarmandchilik kompetensiyalarini rivojlantirish didaktik imkoniyatlari.№ 1-Maxsus son: Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar. 123-127 b.
9. Sotiboldieva O. (2022). Raqamli texnologiyalardan foydalanishning zamonaviy ta'limdagi istiqbollari. Innovations in Technology and Science Education, 1(4), 46–54. Retrieved from <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/145>
10. Xashimova D. Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. //Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali. – 2020, № 3.
11. Альбитова Н.Г. Технология работы с онлайн сервисом Liveworksheets.com. <https://uchportfolio.ru/mc/show/69367-tehnologiya-raboty-s-onlayn-servisom-liveworksheetscom>
12. Титова С.В. Цифровые технологии в языковом обучении: теория и практика. – М.: Общество с ограниченной ответственностью "Эдитус", 2017. – 248 с. – ISBN 978-5-00058-548-1. – EDN YRSQYP.
13. Цифровые технологии в образовании. Тенденции, проблемы, перспективы: монография / под общ.ред. научного совета ГНИИ Нацразвитие. – СПб.: ГНИИ Нацразвитие, 2023. –80 с.